

ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ ИННОВАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ

С. Сулейманова¹, С. Нурметова²

Аннотация:

В статье рассмотрена объективная необходимость и условие достижения высокого качества современного образования посредством использования современных инновационных образовательных технологий. Инновационное обучение является новым подходом в образовательной системе, включающий в себя личностный подход, прочность знаний, умений и навыков, творческое начало, профессионализм, использование новейших технологий. Обучение русскому языку и литературе по инновационным технологиям – это организация учебного процесса по-новому, ориентированная на стремление учащихся к активной коммуникативной деятельности, к диалогу, включение в познавательную деятельность его эмоционального, интеллектуального потенциала.

Ключевые слова: инновационный процесс, образование, преподаватель, современные условия, процесс обучения русскому языку, учебные заведения экономического профиля.

XXI век – это век развитий, с этой точки зрения в современном мире к проблемам обучения уже нельзя относиться как раньше. Поэтому в сфере обучения, и вообще во всех сферах, очень актуальны такие понятия как «инновация», «инновационные технологии», «инновационный подход». В современной методике преподавания русского языка как иностранного чаще всего используются инновационные технологии. И это не случайно. Современное общество, современное отношение к жизни предъявляют к обучению и современные подходы. Почему в нынешнее время огромное внимание уделяется к использованию инновационных технологий в образовании? Это, в первую очередь, связано с тем, что в современном образовании изменилось место учителя, его роль в процессе обучения. Теперь в процессе обучения учителю следует не давать обучающимся готовые знания, а научить их добывать знания, работать над собой. Научить их как можно больше читать книги и самим делать выводы. А учитель в этом процессе указывает путь к приобретению знаний, служит как бы «путеводительной звездой». И это очень важно тогда, когда учащиеся изучают русский язык как иностранный. Инновация (innovatis: in – в, novus – новый) в латинском языке означает вхождение нового в некоторую сферу, вживание в нее и порождение целого ряда изменений. Значит, инновация – это, с одной стороны, процесс обновления, реализации, внедрения, а с другой – это деятельность по вращиванию новации в определенную практику [9].

Наука, которая занимается созданием педагогических новшеств, их оценкой, использованием и освоением на практике, называется педагогической инноватикой. Это молодая наука, в о ней начали говорить только в конце 80-х годов XX. в., когда возникло движение учителей-новаторов. Стали появляться не только отдельные учителя, но и целые школы, опирающиеся на инновационные педагогические системы, разрабатываемые отечественными педагогами-учеными и педагогами-практиками: Ш. А. Амонашвили, М. А. Балабаном, В. С. Библером, В. В. Давыдовым, Н. П. Гузиком, И. Ф. Гончаровым, Ю. В. Громыко, Н. П. Гузиком, В. А. Караковским, А. А. Католиковым, А. Н. Тубельским, А. В. Хуторским, В. Ф. Шаталовым, М. П. Щетининым, Е. А. Ямбургом и др. Сейчас педагогическая инноватика находится в стадии становления. В середине 1980-х годов стали проводиться широкие исследования различных форм инноваций в педагогике и в системе образования, осуществляется обобщение тех инноваций, которые предложены педагогами и администраторами школ различных ступеней в разных странах, налаживается международное сотрудничество в разработке этого круга проблем. Новый подход к инновационным процессам был связан с противопоставлением инновации и институционализации. В этот период под инновацией понимали такую форму индивидуального или группового поведения, когда отдельный человек или группа достигают социально признанной цели средствами, которые еще не были институционализированы в предшествующем обществе. Инновация оказывается связанной с процессами институционализации новых форм поведения [2]. Что касается понятия «инновационная деятельность», то его необходимо рассматривать в пространстве определенной практики. С точки зрения конкретного

¹ Сулейманова Севара Абдумаликовна, преподаватель Чирчикского государственного Педагогического университета

² Нурметова Севара, студентка Чирчикского государственного педагогического университета

субъекта этой практики инновационной можно считать всякую деятельность, приводящую к ее существенным изменениям по сравнению с существующей традицией. Инновационная деятельность – это деятельность, направленная на решение комплексной проблемы, порождаемой столкновением сложившихся и еще только становящихся норм практики либо несоответствием традиционных норм новым ожиданиям. Тогда инновация оправдана, более того, необходима. Когда инновационный опыт осуществления этой деятельности становится доступным другим людям, происходят фиксация инновационного опыта, его культурное оформление и механизмы трансляции [8]. Если инновационная деятельность отвечает трем предыдущим условиям, то ее особый смысл заключается в направленности на преобразование существующей практики либо на порождение принципиально новой практики. В этом случае в ней должен присутствовать вектор «институционализации», организационно-управленческое оформление нововведений и их нормативное закрепление в изменяющейся практике. Инновационная деятельность представляет целостную систему взаимосвязанных видов работ, совокупность которых обеспечивает появление действительных инноваций, а именно: 50 Гуманитарные и педагогические науки – научно-исследовательская деятельность, направленная на получение нового знания о том, как нечто может быть («открытие»), и о том, как нечто можно сделать («изобретение»); – проектная деятельность, направленная на разработку особого, инструментальнотехнологического знания о том, как на основе научного знания в заданных условиях необходимо действовать, чтобы получилось то, что может или должно быть («инновационный проект»); – образовательная деятельность, направленная на профессиональное развитие субъектов определенной практики, на формирование у каждого личного знания (опыта) о том, что и как они должны делать, чтобы инновационный проект воплотился в практике («реализация»). Иначе говоря, собственно инновационная деятельность направлена на то, чтобы открытие превратить в изобретение, изобретение – в проект, проект – в технологию реальной деятельности, результаты которой, по сути, и выступают в качестве новации [1].

Еще одно принципиальное различие необходимо провести между понятиями «новация» и «инновация». Основанием такого различия должны служить конкретные формы, содержание и масштаб преобразовательной деятельности. Так, если деятельность кратковременна, не носит целостного и системного характера, ставит своей задачей обновление (изменение) лишь отдельных элементов некоей системы, то мы имеем дело с новацией. Если деятельность осуществляется на основе некоторого концептуального подхода и ее следствием становятся развитие данной системы или ее принципиальное преобразование, мы имеем дело с инновацией [7]. Как педагогическая категория, этот термин относительно молод, и в этом одна из причин того, что существуют разные подходы к определению данного понятия. В самом общем смысле инновация – это конечный результат инновационной деятельности, воплощенный в виде нового или усовершенствованного продукта; нового или усовершенствованного технологического процесса. Педагогическая инновация – это изменения, направленные на улучшение развития, воспитания и обучения объектов образования. Инновации в образовании понимаются в широком смысле как внесение нового, как изменение, совершенствование и улучшение существующего. Новизна всегда носит конкретно-исторический характер. Не имеет значения, являются ли в настоящее время идея, концепция, технология объективно новыми или нет, можно определить время, когда они были объективно новыми. Рождаясь в конкретное время, прогрессивно решая задачи определенного этапа, новшество быстро может стать достоянием многих, нормой, общепринятой массовой практикой или отжить, устареть, стать тормозом развития в более позднее время. Поэтому педагогу нужно постоянно следить за новшествами в образовании и осуществлять инновационную деятельность. Таким образом, под инновацией понимается не просто создание, распространение новшеств, а изменения, которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле мышления [7]. Важнейшими составляющими педагогической инновации можно считать наличие соответствующего исследовательского, проектного, управленческого компонентов [10].

Инновационный процесс – это процесс развития, объект управления развитием образовательного учреждения, процесс разработки и освоения новшеств [1]. Инновационные технологии – это производство (изобретение) нового для системы образования компонента [8]. Нововведение – это процесс введения «новшеств» – таких компонентов или связей, которых раньше не было в образовательной системе. Процесс перехода системы из одного качественного состояния в другое на основе внедрения инноваций [3]. На наш взгляд, следует различать новшества и нововведения. Если под педагогическим новшеством понимать некую идею, метод, средство, технологию или систему, то нововведением в этом случае будет процесс передачи в практику и освоения этого новшества. С помощью конструирования нововведений можно управлять развитием образовательных систем как на уровне школы, так и на уровне региона, страны. В основание классификации инноваций можно положить

определенные критерии, на основе которых она будет проводиться. Первый критерий связан с областью, в которой осуществляются новшества. Вторым общим критерием можно считать способ возникновения новаторского процесса, третьим – широту и глубину новаторских мероприятий, а четвертым – основу, на которой проявляются, возникают новшества [5]. По первому критерию, то есть в зависимости от того, в какой области, в каком секторе образования проводятся нововведения (что обновляется), можно выделить следующие инновации: в содержании образования, в технологии, в организации, в системе и управлении, в образовательной экологии. В зависимости от способа осуществления нововведений (второй критерий) их можно разделить на: систематические, плановые, заранее задуманные; стихийные, спонтанные, случайные. В зависимости от широты и глубины новаторских мероприятий можно говорить о массовых, крупных, глобальных, стратегических, систематических, радикальных, фундаментальных, существенных, глубоких и др.; частичных, малых, мелких и т. п. Термин «инновация» как вид педагогической деятельности в целом означает вне-сение в учебный процесс нового (факты, методы, приемы), улучшающего действующую систему образования. Исследователи проблем инновационных процессов, творчества педагогов, педагогического опыта и педагогического мастерства (К. Ангеловски, В. И. Загвязинский, М. Н. Скаткин, В. М. Короток, Н. В. Кузьмина и др.) выделяют два основных аспекта инноваций в педагогике как следствие педагогического опыта: педагогическое мастерство и собственно новаторство. Первый аспект, как правило, после некоторого периода борьбы признается обществом в качестве образца для подражания, и на этой основе могут быть созданы новые педагогические технологии. Второй аспект признания педагогической общественности, как правило, не получает, но подпитывает первый, т. е. ведет к педагогическому мастерству [6].

52 Гуманитарные и педагогические науки По мнению А. Н. Тубельского, к инновационным школам могут быть отнесены лишь те школы, которые сами полностью разрабатывают и реализуют комплексные инновационные программы «от замысла до воплощения», а не просто внедряют готовые разработки [6]. Школа в этом случае одновременно выполняет функции и научной лаборатории, и экспериментальной площадки и является пространством жизнедеятельности детей и взрослых. Поэтому в качестве инновационной может рассматриваться школа, которая: – разрабатывает или реализует отличную от общепринятой в большинстве школ модель организации жизнедеятельности учащихся; – разрабатывает принципиально отличное от традиционного содержание образования; – разрабатывает новое содержание и способы деятельности педагога. В педагогической науке и практике при характеристике педагогических инноваций употребляется понятие «педагог-новатор» – главное действующее лицо, субъект реализации нововведений. В переводе с латинского слово «новатор» – «обновитель», т. е. человек, вносящий и осуществляющий новые, прогрессивные принципы, идеи, приемы в той или иной области деятельности [5]. Кроме дифференциации понятий «инновация», «новация», «новшество» и т. д., еще одной проблемой в рассмотрении термина «инновация» является отношение с понятием «псевдоновизна». Феномен «псевдоновизны» заключается в стремлении к оригинальности любой ценой, прожектерстве, стремлении сделать не столько лучше, сколько иначе. Новизна в процессе модернизации образования проявляется в следующих явлениях: в подстраивании нововведений под прежние отжившие нормы («приручение новшества»); в формальной смене названий и вывесок; в конъюнктурном воссоздании исторических форм учебных заведений; в формальном привлечении в школу титулованных научных руководителей («заигрывании с научными структурами»); в массовом создании различных «интеллектуализированных» служб (методологических, социологических) и формальных экспертных советов [9]. Понятие «инновационная деятельность» имеет широкий смысловой диапазон. В педагогике оно рассматривается как вид педагогической деятельности, как творческий процесс по планированию и реализации педагогических новшеств, направленных на повышение качества образования, как социальнопедагогический феномен, отражающий творческий потенциал педагога. В педагогической науке инновационная деятельность понимается как целенаправленная педагогическая деятельность, основанная на осмыслении (рефлексии) своего собственного практического педагогического опыта при помощи сравнения и изучения, изменения и развития учебно-воспитательного процесса с целью достижения более высоких результатов, получения нового знания, качественно иной педагогической практики. Модель инновационной деятельности включает: инноватора, нормативные предписания, среду нововведения, процессуальный компонент, новшество, произведение. Нововведение при таком рассмотрении понимается как результат инновации, а инновационный процесс включает в себя, по крайней мере, три этапа: генерирование идеи (в определенном случае – научное открытие), разработку идеи в прикладном аспекте, реализацию нововведения в практике. Ч. 1 К основным функциям инновационной деятельности учителя относятся: – прогрессивные (бездефектные) изменения педагогического процесса и его компонентов: изменение в целях; – изменения в содержании образования; новые средства обучения; новые идеи воспитания; новые способы и приемы обучения,

развития, воспитания и т. д. [7]. Инновационная деятельность в педагогике также может рассматриваться на одном уровне одновременно в нескольких параллелях. Отсюда выделяют следующие виды инноваций внутри одного уровня педагогического процесса: технологические, методические, организационные, экономические, социальные, юридические. Инновационные процессы в образовании рассматриваются в трех основных аспектах: социальноэкономическом, психолого-педагогическом и организационно-управленческом. От этих аспектов зависят общий климат и условия, в которых происходят инновационные процессы. Имеющиеся условия могут способствовать либо препятствовать инновационному процессу. Инновационный процесс может быть как стихийным, так и сознательно управляемым [9]. Инновационный процесс в обучении представляет собой совокупность процедур и средств, с помощью которых дидактическое открытие или методическая идея превращаются в образовательное нововведение. Характер протекания инновационных процессов определяется тремя взаимосвязанными силами: – особенностями вводимого новшества; – инновационным потенциалом новаторов среды; – особенностями инновационной деятельности инициаторов и участников нововведения [2]. Инновационные процессы следует отличать от локального эксперимента или внедрения отдельных новшеств. Например, введение дополнительного элективного курса в школу еще не делает ее инновационной. Инновационную деятельность можно трактовать как личностную категорию, как созидательный процесс и результат творческой деятельности; она предполагает наличие определенной степени свободы действий у соответствующих субъектов. Ценность инновационной деятельности для личности связана с возможностью самовыражения, применения своих способностей, с творчеством. Трудности, возникающие в процессе инновационной деятельности, предстают перед личностью как перспектива возможности их разрешения своими силами [4]. Таким образом, деятельность, которая обеспечивает превращение идей в нововведение, а также формирует систему управления этим процессом, и есть инновационная деятельность. На наш взгляд, есть три обязательных условия для освоения любой педагогической инновации – это понимание, рефлексия и личностная подготовленность. Проблема – матизация собственной деятельности с целью ее изменения (понимание) и умение ее изменить, предварительно осознав собственные социальные, коммуникативные, экономические и прочие установки и предубеждения (рефлексия), – это обязательные условия для того, чтобы «помыслить иную педагогическую реальность» (Г. П. Щедровицкий). Но поскольку освоение новой технологии, как отмечает М. В. Кларин, – это не столько интеллектуальное принятие и дидактическая проработка, сколько личностное оценивание и интерпретация, то именно личностная подготовленность к использованию нововведений в учебном процессе и становится главным тормозом внедрения новых технологий [12]. В нашем понимании инновационность в образовании означает реализацию трех целевых установок в комплексе: формирование специальных (математических, филологических, исторических и др.) знаний, умений и навыков; формирование мировоззрения; формирование личности обучающегося средствами обучения математике, химии, языку и т. д.

Исследователи инновационных процессов (А. И. Пригожин, Н. И. Лапин, Б. В. Сазонов, В. С. Толстой, А. Г. Кругликов, А. С. Ахиезер, Н. П. Степанов и др.) выделяют два подхода к изучению, структуры инновационных процессов: предметно-феноменологический или предметно-технологический на микроуровне индивидуального новшества, а также на макроуровне – взаимодействие отдельных нововведений [17]. Первый подход расчленяет структуру процесса нововведения на части с содержательной его стороны, т. е. рассматривается некоторая новая идея, воплощаемая в действительность. Вторым подходом определяется взаимодействием отдельных нововведений: их сочетанием, конкуренцией, последовательной сменой. Инновационные процессы выражают не только внутреннюю, предметную логику новшества, но и логику его взаимодействия с окружающей средой. С этой точки зрения новшество характеризуется динамическим соотношением параметров, выражающих как его воздействие на окружающую среду, так и обратное влияние последней на само нововведение. Динамика этих характеристик во времени и образует жизненный цикл нововведений [9]. По сути, инновационные процессы системны: они включают многие компоненты, но их простая сумма недостаточна без структурных связей и закономерностей, характеризующих инновационный процесс в целом. Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время возрос интерес к инновациям, обострилась потребность в новом знании, в осмыслении новых понятий «новшество», «новое», «инновационный процесс» и др. В общем смысле под инновацией понимают не просто создание, распространение новшеств, а изменения, которые носят существенный характер, сопровождаются изменениями в образе деятельности, стиле мышления. Инновационная деятельность – это особая деятельность по согласованию возникающих в результате инноваций дезорганизаций в процессах обучения и воспитания. Резюме. Успешность инновационного поведения учителя во многом зависит от освоения определенного уровня культуры, способности активного вхождения во взаимодействие с

социально-педагогической средой. Процесс формирования инновационной культуры будущего учителя состоит из ряда этапов и сопровождается овладением инновационной деятельностью путем подражания образцам творческого поведения.

Список использованной литературы:

- [1]. Алексеева Л.П., Шаблыгина Н.С. Преподавательские кадры. Состояние и проблемы профессиональной компетентности. -М. :НИИВО, 1994.
- [2]. Ананьев Б.Г. О проблемах современного человека. - СПб.: Питер, 2001.
- [3]. Кучкинов А. Ю. Технология экологического воспитания младших школьников //Вестник современной науки. – 2016. – №. 11-2. – С. 69-72.
- [4]. Сулейманова, С. "Формирование личности учителя и отношение общества к учителю." Экономика и социум 11-2 (90) (2021): 1045-1050.
- [5]. Сулейманова С. А. Дефиниция концепта в современном литературоведении //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 10. – С. 351-355.
- [6]. Худайкулова, Ф. Б. (2022). Лаборатория формирования личности в образовании. European Journal of Interdisciplinary Research and Development, 10, 48-53.
- [7]. Shuxratovna, A. N. (2024). Maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishning zamonaviy asoslari. Gospodarka i Innowacje., 47, 1-4.